

ISSN 2580-7560

Prosiding

SEMINAR NASIONAL KONGRES

Tema : Pendidikan Sejarah dalam Pembentukan Karakter Bangsa di Masa Depan.

APPSO

The logo for APPSO 2017 features a stylized hourglass shape within a circle, divided into four quadrants of different colors: red, black, yellow, and white. Below the circle, the year '2017' is written in red.

Editor :

Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum
Dr. phil. Ichwan Azhari, MS
Dr. Samsidar Tanjung, M.Pd
Dr. Hidayat, M.Si

Jurusan Pend. Sejarah - Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Medan

Dengan

Asosiasi Pendidik dan Peneliti Sejarah

KATA PENGANTAR

Agenda Rutin Asosiasi Pendidik dan Peneliti Sejarah (APPS) se-Indonesia tahun 2017 di selenggarakan di Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Pelaksanaan Kongres Simultan dengan kegiatan Seminar Nasional, mengambil tema “Pendidikan Sejarah dalam Pembentukan Karakter Bangsa di Masa Depan” terdiri atas subtema : Pendekatan pembelajaran sejarah lokal dalam pembelajaran sejarah Indonesia; Model pendidikan sejarah masa depan; Metode dan pendekatan pembelajaran sejarah yang mengandung nilai karakter; Profil dan mutu lulusan pendidikan sejarah yang berkarakter, dan Isu-isu kontemporer pendidikan sejarah Indonesia. Kegiatan Kongres dan Seminar Nasional oleh APPS di selenggarakan di Universitas Negeri Medan, pada tanggal 13-15 Juli 2017 dengan berbagai pembahasan di tingkat pimpinan Asosiasi, Dekan, Jurusan/Program Studi. Wujud tanggung jawab panitia kongres dan seminar adalah memberikan layanan akademik kepada peserta berupa prosiding.

Prosiding dikemas berdasarkan tema dan subtema, diberikan kepada para penulis artikel pada saat kongres dan seminar berlangsung. Sejak awal artikel di proses melalui edit, seterusnya di cetak dan di terbitkan dengan ber-ISSN. Prosiding yang di terbitkan di harapkan dapat di jadikan bahan evaluasi guna peningkatan kualitas kedepannya. Kami panitia menyampaikan ucapan terimakasih pada semua pihak atas kerjasamanya sehingga Seminar dan Kongres dapat berjalan dengan baik. Tanpa mengurangkan rasa hormat kami, kritik yang konstruktif pada panitia sangat di harapkan guna evaluasi ke depan.

Demikian pengantar ini kami sampaikan, semoga karya-karya yang kita hasilkan dalam kongres dan seminar dapat memotivasi semua pihak terutama yang bergabung dan berperan aktif dalam forum Ilmiah ini, atas jasa semua pihak kami sampaikan banyak terimakasih.

Medan, 13 Juli 2017

Ketua Panitia

Flores Tanjung

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
Pendidikan dan Penelitian Sejarah di Masa Depan <i>Tim Editor</i>	1
Pendidikan Sejarah untuk Kehidupan Berbangsa dan Masa Depan Bangsa <i>S. Hamid Hasan</i>	3
Pengajaran Sejarah yang Reflektif dan Inspiratif <i>Taufik Abdullah</i>	25
Sejarah Lokal Jawa Dijadikan Sejarah Nasional: Mengkritisi Jakartasentrisme Pembelajaran Sejarah Indonesia <i>Ichwan Azhari</i>	38
BAB II. PEMBELAJARAN SEJARAH LOKAL DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH INDONESIA	46
Sejarah Maritim di Jawa Barat sebagai Sumber Belajar Sejarah Lokal bagi Siswa SMP Negeri di Kecamatan Rajapolah Tasikmalaya. <i>Ayu Septiani</i>	46
Budaya Indies di Bandung; Pendekatan Multikultural dalam Pembelajaran Sejarah Lokal <i>Tanti Restiasih Skober</i>	62
Naskah-naskah Gandoang Wanasigra: Kabupaten Galuh dalam Sejarah Nasional Indonesia <i>Yeni Wijayanti</i>	79
Sejarah Lokal, Nilai Filosofis Upacara Khatam Qur'an Anak-anak di Nagari Balai Gurah Sumatera Barat <i>Wirdanengsih</i>	92
Pembelajaran Sejarah Lokal melalui Penelitian Pendudukan Jepang di Nusantara: Dinamika Penulisan Skripsi Mahasiswa Prodi Jepang Universitas Indonesia, 1990-2016 <i>Dhini Afiatanti</i>	106

Pergerakan Perempuan Minangkabau dan Pemanfaatannya dalam Pembelajaran Sejarah di Indonesia <i>Risa Marta Yati</i>	122
Pemanfaatan Buku Referensi Sejarah Lokal dalam Meningkatkan Nilai-nilai Karakter Mahasiswa PS Pendidikan Sejarah FKIP Untad <i>Nuraedah</i>	143
Penggunaan Biografi Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dalam Pembelajaran Sejarah Lokal di Madrasah Aliyah Nahdlatul Wathan Senyur Kabupaten Lombok Timur <i>Ahmad Affandi</i>	166
Pembelajaran Sejarah Berbasis Nilai Kesederhanaan Tokoh Lokal Banten (Studi di SMA Al-Khairiyah 4 Cilegon) <i>Rahayu Permana</i>	182
Pembelajaran Sejarah Berbasis Film Dokumenter Masyarakat Multikultural Kalimantan Barat <i>Teguh Agustian dan Eka Jaya PU</i>	198
Bilamana “Pahlawan Lokal Nitisemito” Masuk Kelas Sejarah <i>R. Suharso</i>	214
Nilai-nilai Keteladanan Bupati R.A.A Kusumadiningrat (1839-1886) dalam Membangun Patriotisme pada Pembelajaran Sejarah <i>Yulia Sofiani dan Oka Agus Kurniawan Shayab</i>	234
Kesadaran Sejarah Siswa SMA Kebon Dalem terhadap Eksistensi Klenteng Tay Kak Sie Pecinan Semarang sebagai Bangunan Peninggalan Sejarah <i>Romadi dan Andi Suryadi</i>	250
Nilai-nilai Nasionalisme Masyarakat Banjar pada Periode Revolusi Fisik (1945-1950) Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah <i>Syahrudin</i>	262
Keterampilan Berpikir dalam Pemahaman Sejarah Lokal Serta Kontribusinya pada Sikap Patriotisme Siswa <i>Norhidayat</i>	288
Pembelajaran Sejarah Lokal di Tingkat Persekolahan <i>Murdiyah Winarti</i>	301

Menggali Nilai dalam Pembelajaran Sejarah Melalui Folklore Masyarakat Sunda <i>Yeni Kurniawati Sumantri dan Ayi Budi Santosa</i>	314
Perjuangan Tengku Hasyim di Tebing Tinggi <i>Yushar Tanjung dan Ade Rafika</i>	337
Membangun Nasionalisme melalui Pembelajaran Sejarah : Kajian Materi Muatan (Sejarah) Lokal “ Musyawaraatutthalibin” di Kalimantan Selatan <i>Ersis Warmansyah Abbas</i>	354
Raja Sungai Barito Mohamad Seman (1835-1905): Simbol Simpul Sejarah Kalimantan Selatan dan Tengah <i>M.Z. Arifin Anis</i>	366
Peran Biografi Tokoh Lokal Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk Pembentukan Karakter Bangsa <i>Bambang Subiyakto</i>	376
Kawedanan Rupit Rawas Di Bawah Kepemimpinan Pangeran Asir <i>Yadri Irwansyah</i>	403
Menyama Braya: Representasi Kesadaran Kolektif Lokal Memperkuat Identitas Nasional <i>Ida Bagus Brata</i>	409
Nilai-Nilai Edukatif dalam Syair Gulung Sebagai Upaya Preventif Bencana Alam pada Masyarakat Melayu Ketapang Kalimantan Barat <i>Muhammad Syaifulloh dan Basuki Wibowo</i>	421
BAB III. MODEL PENDIDIKAN SEJARAH MASA DEPAN	440
Model Analisis Tes Ujian Akhir Sekolah Mata Pelajaran Sejarah Berbasis Teori Respon Butir (Item Response Theori = IRT) <i>Ofianto</i>	440
Membangun Kesadaran Sejarah Seni Rupa melalui Pendidikan Luar Kampus: Apresiasi Seni ke Ruang Publik “ Kajian terhadap Koleksi Seni Rupa Modern-Kontemporer Galeri Nasional Indonesia (GNI) <i>Citra Smara Dewi</i>	454
<i>Storytelling</i> : Sebuah Metode dalam Menyampaikan Kebenaran Sejarah <i>Firza</i>	472

Penerapan Metode Pembelajaran <i>Concept Attainment</i> untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Siswa dalam Pembelajaran Sejarah <i>Adriana Sofiarini</i>	485
Pemanfaatan Peta sebagai Media Pembelajaran Sejarah <i>Ira Miyarni Sustianingsih</i>	514
Pendekatan Partisipatori dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sejarah Kajian Arsitektur Perumahan Kereta Api Indonesia di Manggarai, Jakarta Selatan <i>Sri Fariyanti Pane</i>	526
Implementasi Metode Sosiodrama dalam Meningkatkan Sikap Nasionalisme Siswa pada Pembelajaran Sejarah <i>Apdelmi dan Tri Ayu Fadila</i>	540
Konsep <i>Mind Map</i> sebagai Inovasi Pembelajaran Sejarah Islam di Perguruan Tinggi <i>Solihah Titin Sumanti</i>	554
Pembelajaran Sejarah Melalui Pelatihan Kesenian (Jathilan) Sebagai Salah Satu Model Pembelajaran Sejarah Masa Depan <i>Diana Trisnawati, Terry Irenewaty, Kun Setyaning Astuti, dan Kuswarsantyo</i>	575
Novel Grafis Digital sebagai Media Pembelajaran Sejarah <i>Astrini Eka Putri</i>	588
BAB IV. METODE DAN PENDEKATAN SEJARAH YANG MENGANDUNG NILAI KARAKTER BANGSA	601
Analisis Nilai-nilai Karakter pada Biografi Pahlawan Nasional Bagindo Aziz Chan dalam Pembelajaran Sejarah <i>Siti Fatimah dan Ridho Bayu Yefterson</i>	601
Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Tembang Macapat Dhandanggula sebagai Upaya Melestarikan Kearifan Lokal <i>Nara Setya Wiratama</i>	623
Kesadaran Sejarah dalam Pembentukan Karakter Bangsa <i>Najmi</i>	637

Pendekatan Estetis dalam Pembelajaran Sejarah di Tingkat SD: Penanaman Rasa Cinta kepada Pahlawan Nasional dari Sumatera Utara <i>Wirda dan Apriani Harahap</i>	652
Penerapan Media Video dalam Meningkatkan Kesadaran Sejarah Siswa pada Materi Munculnya Sawahlunto sebagai Kota Tambang Masa Kolonial di Kelas XI IPS 3 SMA Negeri 1 Kota Sawahlunto <i>Yuni Dwi Astuti</i>	672
Metode dan Pendekatan Pembelajaran Sejarah yang Mengandung Nilai Karakter (Pembelajaran Sejarah di SMA melalui Lawatan Sejarah Situs Sejarah Kerajaan Sriwijaya di Palembang) <i>Agus Susilo</i>	694
Penanaman Nilai-Nilai Estetika dan Karakter melalui Motif Sarung Nusantara <i>Adlien Fadlia</i>	712
Penggunaan Metode Inkuiri dalam Pembelajaran Sejarah sebagai Upaya Membangun Kesadaran Sejarah <i>Emy Wuryani</i>	726
Pendidikan Karakter Berbasis <i>Historical Empathy</i> (Tinjauan Pendidikan Sejarah dalam Membangun Karakter Kebangsaan) <i>Heri Susanto</i>	738
Gerakan Islam Membangkitkan Karakter Bangsa di Sulawesi Selatan dalam Perspektif Sejarah <i>Muhammad Bahar Akkase Teng</i>	758
Undang –Undang Simbur Cahaya Bab I Adat Bujang Gadis dan Kawin: Sumber Hukum Pembentukan Karakter Bujang Gadis Masyarakat di Wilayah Kesultanan Palembang Darussalam <i>Ravico</i>	783
Strategi Pembelajaran Sejarah Berbasis Pendidikan Nilai <i>Najuah dan Ricu Sidiq</i>	794
Model Pembelajaran Literasi Informasi pada Pemahaman Sejarah Lokal Mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan <i>Samsidar Tanjung dan Zafri Zaldi Siregar</i>	809

BAB V. PROFIL DAN MUTU LULUSAN PENDIDIKAN SEJARAH YANG BERKARAKTER	819
Karakter Guru Sejarah Di Kota Jambi. Antara Harapan dan Kenyataan <i>Siti Heidi Karmela</i>	819
Pengaruh Metode Cermah dan Penugasan terhadap Berpikir Historis Peserta Didik (Penelitian di SMA Negeri Kota Bandung) <i>Elfa Michellia Karima</i>	829
Konstruksi Sosial Kurikulum Sejarah 2013 (Studi Fenomenologi pada Guru-Guru Sejarah Di Kabupaten Pekalongan) <i>Hamdan Tri Atmaja</i>	846
Mensinergikan Nilai-Nilai Keislaman, Keindonesiaan dan Modernitas dalam Membangun Karakter Bangsa (Studi atas Pemikiran Nurcholish Madjid) <i>Syahrul Nizar Saragih</i>	863
Pengembangan Instrumen Penilaian Kompetensi Affektif Sejarah (Nilai-Nilai Sejarah) <i>Syarifah</i>	878
Kecenderungan Penggunaan Pendekatan Pembelajaran Dan Sumber Belajar oleh Guru Sejarah Di Sma Negeri Dki Jakarta <i>Umasih dan M. Fakhruddin</i>	890
 BAB VI. ISU-ISU KONTEMPORER PENDIDIKAN DAN PENELITIAN SEJARAH DI INDONESIA	 908
Perkembangan Pendidikan di Indonesia dari Era Kemerdekaan hingga Era Reformasi (1945–2008) <i>Dahlana Sari Marbun</i>	908
Buku-Buku Ajaran Pendidikan Terbitan Boekhandel Tan Khoen Swie Kediri <i>Wisnu dan Artono</i>	916
Perkumpulan Persaudaraan Kejiwaan Susila Budhi Dharma (PPK SUBUD) dalam Perspektif Sejarah Pergerakan Sosial di Indonesia <i>Erlina Wiyanarti</i>	929
Studi Kritis Sejarah Umat Islam di Indonesia <i>Sarkowi</i>	948

Barus dalam Kajian Sejarah Islam di Indonesia <i>Ida Liana Tanjung</i>	963
Lingkungan Lahan Basah dalam Perspektif Pendidikan Sejarah di Kota Banjarmasin <i>Herry Porda Nugroho Putro</i>	978
Nasionalisme Indonesia dan Gerakan Perempuan Lokal pada Awal Abad Ke-20 <i>Mutiah Amini</i>	991
Nilai-Nilai Nasionalisme Kesundaan dalam Koran Sipatahoenan 1929-1930 <i>Agus Mulyana dan Wawan Darmawan</i>	1004
Pendidikan Perempuan: Menggali Nilai-Nilai dan Hakikat Wanita dalam Pandangan Ki Hadjar Dewantara <i>Dyah Kumalasari</i>	1022
“Merayakan Teknologi”: Infrastruktur dan Tata Kota Makassar, 1900-1942 <i>Ilham Daeng Makkelo</i>	1039

**PEMBELAJARAN SEJARAH BERBASIS NILAI KESEDERHANAAN
TOKOH LOKAL BANTEN
(Studi Di SMA Al-Khairiyah 4 Cilegon)¹**

Oleh:
Rahayu Permana²

Abstrak

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk: 1) mengetahui tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi pembelajaran Sejarah di Sekolah Menengah Atas (SMA); 2) mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pembelajaran Sejarah berbasis nilai karakter kesederhanaan tokoh di SMA Al-Khairiyah 4 Cilegon; 3) mengeksplorasi pemahaman siswa di SMA Al-Khairiyah 4 Cilegon terhadap nilai kesederhanaan tokoh dalam pembelajaran Sejarah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, analisis dokumen. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif naturalistik. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: 1) Tujuan pembelajaran Sejarah adalah menanamkan nilai kesederhanaan tokoh, materi sesuai dengan Standar Isi; metode ceramah bervariasi, media power point, film, sedangkan evaluasinya masih banyak pada aspek kognitif; 2) Faktor pendukung pembelajaran Sejarah, yaitu adanya model pembelajaran inovatif, faktor penghambatnya buku biografi tokoh lokal yang minim 3) sebagian besar siswa SMA Al-Khairiyah 4 telah memahami nilai kesederhanaan tokoh dengan pembelajaran yang kreatif dari guru.

Kata Kunci: *Pembelajaran Sejarah, Sekolah Menengah Atas, Pendidikan Nilai Karakter.*

Pendahuluan

Pada dewasa ini, pendidikan karakter sedang digencarkan sebagai isu untuk memecahkan hambatan bangsa yang sedang mengalami kemunduran dalam moral, terutama para generasi muda yang menjadi penerus bangsa, sebagaimana yang diungkapkan Megawangi (2004, hlm. 38) bahwa pendidikan karakter bukan saja membuat seorang anak mempunyai akhlak yang mulia, tetapi juga dapat meningkatkan keberhasilan akademiknya. Keberhasilan akademik tidaklah akan

¹ Dipresentasikan pada Seminar Nasional dan Kongres Asosiasi Pendidik dan Peneliti Sejarah (APPS) di Medan tanggal 13 – 15 Juli 2017.

² Dosen Pendidikan Sejarah di Universitas Indraprastra PGRI Jakarta. Email: rahayupermana@hotmail.com

tercapai apabila tidak didukung sepenuhnya oleh pemerintah yang mempunyai kewenangan, hal ini sejalan yang ditulis oleh Lickona (1992, hlm. 55) menyatakan bahwa menjadi manusia yang berkarakter baik/berakhlak mulia berarti menjadi manusia terbaik. Dengan demikian membentuk manusia berkarakter memerlukan upaya mengembangkan secara utuh seluruh potensinya baik intelektual, afektif dan psikomotor.

Menurut Afandi (2011, hlm. 1: *Online*), menyatakan bahwa tidak dipungkiri dalam pendidikan sejarah mempunyai fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian bangsa, kualitas manusia dan masyarakat Indonesia umumnya. Untuk itu pembelajaran harus mempunyai daya tarik bagi siswa, dalam hal ini empati untuk belajar sejarah. Dalam pendidikan sejarah tentunya memiliki tujuan untuk membentuk nilai karakter. Sebagaimana menurut Budimansyah (2012, hlm. 12) menyatakan bahwa proses pembentukan nilai karakter bangsa dimulai dari pembentukan karakter pribadi yang sama-sama diharapkan sama berakumulasi menjadi karakter masyarakat dan pada akhirnya menjadi karakter bangsa. Untuk kemajuan Negara RI diperlukan karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, berbudi luhur, toleran bergotong-royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi iptek yang semuanya dijiwai iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.

Pembelajaran sejarah dengan penanaman nilai karakter, diharapkan mampu dilakukan oleh seorang guru sejarah. Baik pada proses pendahuluan, inti pembelajaran atau dalam penutup pembelajaran. Karena setelah siswa belajar ada nilai-nilai yang melekat pada diri siswa untuk diaplikasikan dalam masyarakat. Sejalan dengan pendapat Hasan (2012, hlm. 65) bahwa potensi besar pendidikan sejarah adalah untuk mengembangkan jatidiri bangsa. Pendidikan sejarah adalah wahana yang memberikan kesempatan pada generasi muda untuk melakukan proses identifikasi diri sebagai anggota bangsa ini.

Landasan Teori

Pembelajaran Sejarah

Dalam konteks yang lebih sederhana, pembelajaran sejarah sebagai bagian dari sistem kegiatan pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), merupakan kegiatan belajar yang menunjuk pada pengaturan dan pengorganisasian lingkungan belajar mengajar sehingga mendorong serta menumbuhkan motivasi peserta didik untuk belajar dan mengembangkan diri. Kedua ranah tersebut harus selalu ada dalam pembelajaran sejarah. Sejalan dengan yang ditulis oleh Soedjatmoko (1983, hlm. 15) menyatakan bahwa pembelajaran sejarah yang mengutamakan fakta, kiranya perlu mendapat perhatian yang signifikan karena pembelajaran sejarah yang demikian hanya akan menimbulkan rasa bosan di kalangan peserta didik atau siswa dan pada gilirannya akan menimbulkan keengganan untuk mempelajari pendidikan sejarah.

Pada dasarnya, pembelajaran sejarah mempunyai tujuan yang sesuai dengan UU pendidikan nasional yang dapat memberikan arah bagi pembangunan bangsa, hal ini sejalan dengan Wiriaatmadja (2002, hlm. 144) menyatakan bahwa pembelajaran sejarah merupakan salah satu wahana untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yakni untuk menumbuhkan dan mengembangkan rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan peserta didik. Membelajarkan sejarah kepada peserta didik berarti menyentuh proses belajar sejarah yang dikembangkan untuk meningkatkan potensi berpikir peserta didik, jelas diutarakan dalam bagian tentang pengertian dan fungsi pembelajaran sejarah sebagai menanamkan pengetahuan dan mengembangkan pengetahuan lanjutan. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Wiriaatmadja (2002, hlm. 147) bahwa kemampuan berpikir peserta didik melalui pembelajaran sejarah dikembangkan tidak hanya dengan cara menghafal siapa, kapan dan dimana saja, melainkan yang perlu lebih mantap dan sering dilakukan adalah memaparkan bagaimana dan mengapa dari sebuah peristiwa sejarah sehingga peserta didik dilatih dalam aspek kognitif yang lebih tinggi dari pengetahuan saja.

Nilai Karakter

Sebagaimana yang ditulis oleh Lickona (1992, hlm. 37), bahwa nilai secara garis besar, nilai dibagi dalam dua kelompok yaitu nilai nurani (*values of being*) dan nilai memberi (*values of giving*). Nilai-nilai nurani adalah nilai yang ada dalam diri manusia kemudian berkembang menjadi perilaku serta cara-cara seseorang memperlakukan orang lain. Yang termasuk nilai-nilai nurani adalah kejujuran, keberanian, cinta damai, keandalan diri, potensi, disiplin, tahu batas, kemurnian dan kesesuaian. Nilai memberi adalah nilai yang perlu dipraktikkan atau diberikan yang kemudian akan diterima sebanyak yang diberikan. Yang termasuk pada kelompok nilai-nilai memberi adalah setia, dapat dipercaya, hormat, cinta, kasih sayang, peka, tidak egois, baik hati, ramah adil, dan murah hati.

Mulyana (2011, hlm. 8) mendefinisikan tentang nilai sebagai konsepsi (tersirat atau tersurat, yang sifatnya membedakan individu atau ciri-ciri kelompok) dari apa yang diinginkan, yang mempengaruhi pilihan terhadap cara, tujuan antara dan tujuan akhir tindakan. Makanan, uang, rumah, memiliki nilai karena memiliki persepsi sebagai sesuatu yang baik dan keinginan untuk memperolehnya memiliki mempengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang. Namun tidak hanya materi yang memiliki nilai, gagasan dan konsep juga dapat menjadi nilai, seperti: kejujuran, kebenaran dan keadilan. Kejujuran misalnya, akan menjadi sebuah nilai bagi seseorang apabila ia memiliki komitmen yang dalam terhadap nilai itu yang tercermin dalam pola pikir, tingkah laku dan sikap.

Sedangkan karakter menurut Lickona (1992, hlm. 22) menyatakan bahwa karakter merupakan sifat alami seseorang dalam merespon situasi secara bermoral. Sifat alami itu dimanifestasikan dalam tindakan nyata melalui tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati orang lain dan karakter mulia lainnya. Lebih jauh Lickona (1992, hlm. 22) menekankan adanya konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural yang dikelompokkan dalam: olah hati (*spiritual and emotional development*), olah pikir (*intellectual development*), olah raga dan kinestetik (*Physical and kinesthetic development*), dan olah rasa dan karsa (*Affective and creativity development*).

Pengembangan atau pembentukan karakter diyakini perlu dan penting untuk dilakukan oleh sekolah dan stakeholders-nya untuk menjadi pijakan dalam penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah. Tujuan pendidikan nilai karakter pada dasarnya adalah mendorong lahirnya anak-anak yang baik (Salirawati, 2013, hlm 6: *Online*). Tumbuh dan berkembangnya karakter yang baik akan mendorong peserta didik tumbuh dengan kapasitas dan komitmennya untuk melakukan berbagai hal dengan benar dan memiliki tujuan hidup. Masyarakat juga berperan membentuk karakter anak melalui orang tua dan lingkungan.

Metodologi Penelitian

Penelitian mengenai “pembelajaran sejarah berbasis nilai kesederhanaan K.H. Sjam’un” ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Alasan pemilihan pendekatan kualitatif dikarenakan subjek penelitiannya adalah gejala-gejala sosial yang berada di lingkungan pendidikan. Gejala dalam penelitian ini adalah fenomena pendidikan di Cilegon yang merupakan hal yang kompleks yang perlu dikaji secara mendalam.

Menurut Bogdan dan Biklen (1992, hlm. 112), menjelaskan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan data yang dikumpulkan melalui penelitian kualitatif lebih berupa kata-kata daripada angka-angka. Penelitian kualitatif bekerja dalam setting yang alami, yang berupaya untuk memahami, memberi tafsiran pada fenomena yang dilihat dari arti yang diberikan orang-orang kepadanya.

Alasan menggunakan penelitian kualitatif naturalistik, merujuk pada pendapat Creswell (1998, hlm. 58), bahwa naturalistik sebagai penelitian digunakan untuk meneliti perilaku manusia dalam lingkungan spesifik alamiah. Dalam hal ini peneliti mempelajari bagaimana perilaku individu atau sosial di lingkungan pendidikan untuk dapat dideskripsikan sesuai dengan cara memandang pola perilaku dan komunikasi yang menjadi sasaran penelitian di lapangan sebagaimana adanya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

a. Gambaran Umum SMA 4 Al-Khairiyah Cilegon

Berdasarkan wawancara dengan bapak Hilman, M.Pd.I (14 Oktober 2013) bahwa SMA Al-Khairiyah 4 Cilegon berdiri Pada tahun pelajaran 2004/2005, maksud didirikan sekolah tersebut adalah untuk menampung lulusan MTs/SMP khususnya di sekitar lingkungan Kracak Ciwandan dan Banten pada umumnya agar bisa meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi. Sebagai sebuah lembaga pendidikan, SMA Al-Khairiyah 4 terus berusaha memberikan yang terbaik kepada peserta didik dengan biaya murah dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat tetapi tidak murah dalam hal kualitas, berusaha memberikan yang terbaik demi suksesnya pendidikan karena SMA Al-Khairiyah 4 Cilegon yakin pendidikan bukan suatu hal yang harus dikomersilkan, tetapi adalah amanah yang harus dikembangkan bersama.

SMA Al-Khairiyah 4 Cilegon didirikan, oleh Bapak Hilman, M.Pd.I yang beralamat di Jl. Sunan Bonang km. 4 Lingkar. Kracak kel. Banjarnegara kec. Ciwandan kota Cilegon yang berdekatan dengan jalan Lingkar Selatan. SMA Al-Khairiyah 4 Cilegon, telah memiliki luas tanah sekitar 2 ha. yang terdiri dari beberapa fasilitas dan bangunan gedung, sampai saat ini telah memiliki jumlah peserta didik berjumlah 262 orang walaupun sekolah tersebut baru berdiri sekitar tahun 2004, tahun 2013-2014, dengan tenaga pengajar sebanyak 29 orang. Dari tahun 2004 sampai 2013 masih dikepalai oleh Bapak Hilman, M.Pd.I. Sedang Kurikulum yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar adalah kurikulum 2006 yakni KTSP (Wawancara dengan Hilman, M.Pd.I, 14 Oktober 2013).

b. Nilai Kesederhanaan Tokoh K.H. Sjam'un

K.H. Sjam'un dilahirkan pada tanggal 15 April tahun 1883 di Kampung Beji desa Bojonegara Kecamatan Cilegon Kabupaten Serang Keresidenan Banten. Ia merupakan keturunan kyai Banten, dari perkawinan H. Alwijan dan Hj. Siti Hadjar. Ibunya, Siti Hadjar adalah putri K.H. Wasjid, ia mempunyai saudara kandung yang bernama Yasin (Permana, 2004, hlm. 13). Kakek K.H. Sjam'un

bernama K.H. Wasjid yang merupakan salah seorang tokoh terkenal pada peristiwa Geger Cilegon tahun 1888 (Karrtodirdjo, 1984, hlm. 269).

Nilai kesederhanaan K.H. Sjam'un yakni dengan cara menerima dan mencukupkan apa adanya. Sebagaimana ditulis oleh Permana (2004, hlm.17-18) menyatakan bahwa dalam masa dewasanya hidup dalam keadaan sederhana, seperti itu ia jadikan sebagai motivasi untuk menuntut ilmu, bercita-cita kelak dikemudian hari menjadi orang yang berguna. Sjam'un mempunyai karakter dan watak pribadi yang menonjol, yaitu ia selalu patuh dalam mengikuti bimbingan dan asuhan ibunya sekalipun serba sederhana. Karena kehidupan yang serba sederhana, maka sekitar umur 10 sampai 13 tahun K.H. Sjam'un dibantu diasuh oleh kakaknya H. Ahmad bin Rafiq yang bertempat tinggal di Kampung Kosambi, Desa Karang Suraga Kecamatan Cinangka, Serang.

Dalam kehidupan K.H. Sjam'un semenjak kecil saja sudah diajarkan nilai kesederhanaan oleh ibunya Hj. Siti Hajar, hal ini terlihat dari hidupnya yang serba apa adanya. Apalagi pada masa pemerintahan Belanda, keluarga K.H. Sjam'un selalu mendapat tekanan disebabkan karena khawatir apabila keturunan Kyai Wasid akan balas dendam terhadap Belanda. Kesederhanaan K.H. Sjam'un ditunjukkan olehnya ketika menjadi seorang ulama yang tidak memperlihatkan hidup yang mewah walau beliau adalah sebagai guru agama di wilayah Banten. Pesantren yang ia dirikan dan tempat mengajarnya juga hanya pesantren yang tidak terlalu bagus (Muhyiddin, 1990, hlm. 25). Dari pondok pesantren yang dipimpinya, itu telah melahirkan ulama, yang kemudian mendukung gagasannya dalam mendirikan pesantren Al-Khairiyah Cilegon. Disini tampak kecerdasan yang didukung dengan nilai kesederhanaan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang handal sebelum merealisasikan program pendidikan yang berkualitas (Tim Penelitian Fak. Syariah "SGD" Serang, 1997, hlm. 36).

Sejalan dengan yang ditulis Permana (2004, hlm. 18) bahwa sikap kesederhanaan K.H. Sjam'un tetap ia jaga, tidak hanya sebagai ulama yakni pemimpin Pesantren Al-Khairiyah, tetapi sampai ia menjadi orang penting seperti pimpinan BKR, TKR, dan TRI dan Bupati di Banten tetap menjaga nilai kesederhanaan tersebut. Kehidupan yang sederhana inilah yang dapat di contoh

oleh generasi sekarang. Kesederhanaan adalah budaya yang telah diterapkan oleh K.H. Sjam'un budaya sederhana dan senantiasa mendauletkan prinsip keadilan serta kemanusiaan inilah yang membentuk generasi Islam yang begitu mantap dan berkualitas. Generasi yang dididik oleh K.H. Sjam'un dengan ciri kesederhanaan dan penghayatan memahami Islam yang sejati berlandaskan cahaya Al-Quran itulah yang akhirnya berhasil mengangkat panji-panji Islam ke seluruh dunia (Muhyiddin, 1990, hlm. 34).

c. Hasil Penelitian Pembelajaran Sejarah Berbasis Nilai Kesederhanaan di SMA Al-Khairiyah 4 Cilegon.

Berdasarkan hasil penelitian, melalui wawancara dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pembelajaran bagaimana guru melakukan tahapan pendahuluan pembelajaran?

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru sejarah SMA Al-Khairiyah 4 Cilegon yakni bapak IR mengenai tahapan pendahuluan pembelajaran, menjawab bahwa "Tahap pendahuluan pembelajaran yang mengacu pada RPP yang telah di desain guru, terlebih dahulu melakukan apersepsi yakni mengaitkan pembelajaran yang sudah dipelajari minggu lalu. Kemudian memberikan motivasi belajar dengan melakukan kegiatan tanya jawab" (Wawancara dengan IR, 28/10/2013).

Sementara responden dari siswa kelas XII IPA di SMA Al-Khairiyah 4 Cilegon yakni DE menjawab bahwa "Guru dalam pendahuluan pembelajaran melakukan apersepsi yakni bertanya tentang perjuangan pahlawan nasional, kemudian memotivasi siswa dalam pembelajaran dengan menanyakan tentang tokoh lokal Banten yang berpengaruh" (Wawancara dengan DE, 28/10/2013).

2. Bagaimana guru ketika menyampaikan materi K.H. Sjam'un dalam tahapan inti pembelajarannya?

Rsponden dari guru sejarah SMA Al-Khairiyah 4 Cilegon yakni bapak IR menjawab bahwa: "Tahapan pada inti pembelajaran yakni memberikan materi sejarah tentang perjuangan K.H. Sjam'un sesuai dengan RPP, penggunaan metode

diskusi dan tanya jawab, sumber belajar dari internet. Media pembelajaran berupa LCD yang digunakan, sedangkan penilaian menggunakan tes tulis dan dibacakan di depan kelas” (Wawancara dengan IR, 28/10/2013).

Sementara responden dari siswa kelas XII IPA SMA Al-Khairiyah 4 yakni DE menjawab bahwa “Tahapannya adalah guru membacakan rencana pembelajaran sekarang, kemudian membagi siswa dengan beberapa kelompok, mediana menggunakan LCD dan memutar film tentang kakek K.H. Sjam’un yaitu Ki Wasid. Pada penilaiannya siswa ditugaskan mengisi 3 soal pertanyaan dari guru” (Wawancara dengan DE, 28/10/2013). Responden kedua dari siswa SMA Al-Khairiyah 4 kelas XII IPA yakni LK menyatakan bahwa” materi yang disampaikan cukup menarik minat siswa untuk belajar, apalagi ada film tentang perjuangan K.H. Wasid sebagai kakek dari K.H. Sjam’un” (Wawancara dengan LK, 28/10/2013).

3. Bagaimana guru pada tahap kegiatan penutup yang dilaksanakannya?

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru SMA Al-Khairiyah 4 Cilegon yakni bapak IR mengenai tahapan penutup dalam pembelajaran menjawab bahwa “Kegiatan ini siswa ditugaskan untuk membuat rangkuman materi dan dibacakan di depan kelas, dan di berikan penilaian atas hasil rangkuman siswa. Setelah itu melakukan refleksi guna mengingatkan atas materi yang sudah disampaikan, dan melihat hambatan siswa dalam menerima materi” (Wawancara dengan IR, 28/10/2013).

Kemudian responden dari siswa SMA Al-Khairiyah 4 Cilegon yakni DE kelas XII IPA menjawab bahwa: “Guru tidak terlihat dalam tahap penutupan baik membuat kesimpulan materi yang disampainya ataupun menyampaikan penguatan tentang apa yang telah diajarkannya” (Wawancara dengan DE, 28/10/2013). Responden dari siswa XII IPA di SMA Al-Khairiyah 4 Cilegon yakni LK menjawab bahwa” tentu saja guru melaksanakan tahapan ini, karena supaya siswa lebih paham terhadap materi yang telah disampainya” (Wawancara dengan LK, 28/10/2013).

4. Bagaimana hasil dari pembelajaran sejarah berbasis nilai kesederhanaan K.H. Sjam'un ini?"

Jawaban dari guru SMA Al-Khairiyah 4 Cilegon yakni Bapak IR menjawab bahwa: "Pembelajaran sejarah lokal mampu memberi hasil gambaran hidup seorang tokoh pejuang lokal yang benar-benar dapat dijadikan contoh bagi peserta didik. Pembelajaran sejarah berbasis nilai perjuangan K.H. Sjam'un yang dikembangkan di sekolah seperti nilai kesederhanaan dengan tujuan agar siswa mampu memiliki karakter sederhana yang sesuai dengan tujuan sekolah. Dengan pembelajaran sejarah lokal dapat membuka wawasan siswa tentang sejarah lokal yang banyak memberikan inspirasi bagi pengembangan materi sejarah yang salah satunya adalah biografi tokoh pahlawan lokal" (Wawancara dengan IR, 28/10/2013).

Selanjutnya responden dari siswa kelas XII IPA SMA Al-Khairiyah 4 Cilegon yakni DE (Wawancara, 28/10/2013), menjawab bahwa "Belum dapat mempengaruhi tingkah laku peserta didik dalam melihat pengalaman K.H. Sjam'un yang penuh dengan nilai-nilai perjuangan untuk dicontoh oleh peserta didik. Misalnya harus selalu sederhana dalam penampilan, tidak membawa perhiasan, membawa kendaraan motor yang mewah. Responden kedua siswa kelas XII IPA SMA Al-Khairiyah 4 Cilegon yakni LK (28/10/2013) menjawab, bahwa "Peraihan dari pembelajaran sejarah ini hasilnya adalah membawa siswa lebih paham tentang nilai-nilai perjuangan tokoh historis lokal yang terkenal sederhana".

Hal ini diperkuat dngan hasil observasi SMA Al-Khairiyah 4 Cilegon mengenai pembelajaran sejarah berbasis nilai kesederhanaan yaitu:

Bahwa sebagai lingkungan eksternal dalam mengimplementasikan pembelajaran sejarah berbasis nilai perjuangan K.H. Sjam'un belum mempengaruhi tersedianya *input* yang cukup baik, yaitu sarana dan prasarana pembelajaran, kualitas guru dan kualitas peserta didik. Kualitas peraihan hasil implementasi pembelajaran sejarah berbasis nilai perjuangan K.H. Sjam'un di SMA Al-Khairiyah Cilegon terhadap siswa, belum mampu meningkatkan kecakapan akademik, kecakapan personal maupun kecakapan sosial peserta didik

sebagai hasil proses pembelajaran dengan penanaman nilai kesederhanaan, kejujuran, keberanian dan kegigihan yang pada akhirnya belum begitu berpengaruh terhadap keberhasilan peserta didik dalam masyarakat, dengan kata lain prestasi sosial (*social achievement*) peserta didik dalam masyarakat belum cukup baik.

Sedangkan dari hasil dokumentasi yang peneliti dapatkan di sekolah SMA Al-Khairiyah 4, hal ini terlihat dari hasil evaluasi kegiatan dari hasil evaluasi kegiatan KBM selama satu semester, baik dari hasil nilai harian, tugas dan nilai raport pada pembelajaran sejarah, hasil ini didapatkan berdasarkan penilaian secara objektif. Sehingga siswa menyadari kemampuan yang mereka miliki dalam proses pembelajaran di kelas.

Berdasarkan hasil penelitian baik melalui observasi, wawancara dan dokumentasi bahwa hasil pembelajaran sejarah berbasis nilai kesederhanaan K.H. Sjam'un di SMA Al-Khairiyah 4 Cilegon menunjukkan belum dapat secara optimal memberikan hasil yang baik terhadap penanaman nilai kesederhanaan. Hal ini karena masih banyaknya kendala yang harus dicarikan solusinya agar tujuan pembelajaran tokoh lokal ini dapat tercapai dengan baik. Walaupun begitu *out put* yang didapat dari pembelajaran sejarah berbasis nilai perjuangan K.H. Sjam'un yakni siswa mampu untuk mengenal tokoh lokal yang historis ini, sehingga tumbuh peraihan nilai-nilai sejarah lokal dan peraihan nilai-nilai tokoh seperti nilai karekter kesederhanaan, kejujuran, keberanian, dan kegigihan. Yang akhirnya *out come* yang dihasilkan adalah kesadaran sejarah lokal siswa yang dapat diinternalisasikan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari siswa.

1. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil temuan penelitian di SMA Al-Khairiyah 4 Cilegon mengenai nilai perjuangan K.H. Sjam'un, bahwa pengenalan terhadap nilai perjuangan belum secara rinci materi yang diketahuinya. Mengingat sekolah belum mengetahui secara detail tentang sejarah perjuangan tokoh K.H. Sjam'un dan juga nilai-nilai yang tercermin dari perjuangannya, seperti nilai kesederhanaan, kejujuran,

keberanian dan kegigihan. Siswa dan guru hanya mengenal tokoh ini secara singkat saja, belum pada tataran yang lebih mendalam, sehingga pada pengenalan tentang sejarah tokoh ini secara detail dengan karakter nilai-nilai yang tercermin memang belum disentuh secara khusus. Namun untuk nilai-nilai yang terdapat dalam 18 karakter bangsa, sekolah sudah menginternlisasikan.

Berkaitan dengan hasil temuan penelitian di atas, perjuangan tokoh sebagai orang yang memiliki peran penting bagi masyarakat yang memberikan pengaruh, terutama nilai kesederhanaannya. Kesederhanaan pada dasarnya yakni agar tidak terbujuk dengan gemerlapnya dunia, sehingga melupakan kewajiban sebagai insan dan juga supaya tidak terperdaya oleh dunia sebagaimana yang terjadi pada orang-orang sebelumnya. Kesederhanaan bisa melawan budaya konsumtif. Pengaruh globalisasi yang tergolong negatif adalah budaya konsumtif yang tidak bisa dibendung. Dimana hal yang tidak perlu menjadi sesuatu yang begitu diinginkan. Kapitalisme modern berjuang keras menciptakan pasar yang gila. Dimana semua manusia dibuat untuk gila belanja. Kesederhanaan merupakan bentuk menghargai kerja keras. Kesederhanaan juga membuat banyak orang bisa membuat seseorang menghindari tindak kejahatan. Pola hidup sederhana yang ditanamkan ke peserta didik dengan berusaha memakai energi sesuai kebutuhan sebenarnya sangat mendukung gerakan penyelamatan dan penghematan energi dunia yang makin terbatas. Hidup sederhana juga membuat peserta didik ikut terlibat dalam menanggulangi *Global Warming* (Capra, 1992, hlm. 32).

Hal ini sejalan dengan Megawangi (2004, hlm. 145) bahwa begitu kompleksnya proses pembangunan nilai karakter individu, maka sudah saatnya pendekatan budi pekerti untuk ditinjau kembali, sehingga dapat melibatkan seluruh aspek "*knowing the good, loving and desiring the good, and acting the good* (mengetahui, mencintai, mengingnginkan, dan mengerjakan) secara simultan dan berkesinambungan. Sehingga proses pendidikan karakter dapat terlaksana dengan baik.

Sebagaimana di tulis oleh Sardiman (2012, hlm. 3: *Online*) menyatakan bahwa pembelajaran sejarah dituntut paling tidak dapat mengaktualisasikan dua hal yakni: (1) pendidikan dan pembelajaran intelektual, (2) pendidikan dan

pembelajaran moral bangsa, *civil society* yang demokratis dan bertanggungjawab kepada masa depan bangsa. Hal yang *pertama* menuntut pembelajaran sejarah tidak hanya menyajikan pengetahuan faktual, namun dituntut untuk memberikan latihan berfikir kritis, mampu menarik kesimpulan, memahami makna dari suatu peristiwa sejarah menurut kaidah dan norma keilmuan.

Sejalan dengan yang ditulis Zubaedi (2012, hlm. 234) bahwa metode nilai keteladanan dalam IPS pada pelajaran sejarah sebagai suatu metode digunakan untuk merealisasikan tujuan pendidikan dengan memberi contoh keteladanan yang baik kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang baik fisik maupun mental dan memiliki akhlak yang baik dan benar. Karena IPS merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penelitian dengan cakupan yang luas dalam berbagai lapangan meliputi perilaku dan interaksi manusia dimasa kina dan masa lalu. IPS tidak memfokuskan diri pada satu topik secara mendalam, melainkan memberi tinjauan yang luas terhadap masyarakat. Nilai keteladanan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pendidikan ibadah, akhlak, kesenian dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan keteladanan K.H. Sjam'un yang kharismatik sebagai orang yang mempunyai kelebihan dalam melaksanakan amanahnya menjadi seorang pemimpin yang menjadi teladan baik bagi generasi di Banten.

Sejalan yang ditulis Hasan (1996, hlm. 144-145) menyatakan bahwa pendidikan IPS tidak mungkin dan tidak boleh melepaskan dirinya dari kewajiban mengembangkan aspek afektif. Afektif adalah tujuan yang berkenaan dengan aspek sikap, nilai dan moral. Sikap adalah kecenderungan psikologis seseorang terhadap benda, sifat keadaan, pekerjaan, pendapat dan sebagainya. Nilai adalah sesuatu yang menjadi kriteria apakah suatu tindakan, pendapat atau hasil kerja itu bagus/negatif. Sedang moral merupakan kriteria yang menjadi dasar untuk menentukan apakah tindakan pendapat, atau suatu hasil kerja itu baik atau tidak baik, boleh dilakukan atau tidak dilakukan, dianggap merusak atau tidak bagi masyarakat atau bangsa.

Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembelajaran sejarah berbasis nilai kesederhanaan K.H. Sjam'un dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai Kesederhanaan merupakan ciri orang yang apa adanya dalam menjalani hidup. Nilai kesederhanaan yang tercermin dalam perjuangan K.H. Sjam'un menjadi contoh yang sangat urgen. Figur K.H. Sjam'un lekat dengan kesederhanaannya yang dapat dilihat dari perilakunya yang apa adanya, baik dalam cara berpakaian atau dalam kehidupan yang serba sederhana.
2. Pembelajaran sejarah berbasis nilai kesederhanaan, peserta didik dapat memahami nilai kesederhanaan yang ada pada tokoh K.H. Sjam'un ini. Yang selama ini mereka hanya tahu tentang tokoh K.H. Sjam'un ini sebagai pendiri pesantren saja, tetapi setelah mereka mendapatkan materi sejarah berbasis nilai kesederhanaan, yang akhirnya membuat mereka sadar bahwa tokoh K.H. Sjam'un ini memiliki nilai kesederhanaan yang patut dicontoh.

Daftar Pustaka

- Afandi, Rifki. (2011). "Integrasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran IPS Di Sekolah Dasar", *Jurnal Pedagogia* Vol. 1, No. 1, Desember 2011, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Online), Tersedia di alamat situs: <http://journal.umsida.ac.id/file/RifkiV.1.1.pdf> [Diakses 23 Oktober 2013]
- Bogdan RC & SK, Biklen. (1992). *Qualitative Research for Education an Intoduction theory In Methods*. Boston: Alin and Bacom.
- Budimansyah, Dasim. (2013). *Pembinaan Karakter Generasi Muda*. Bandung: Dua Usaha Muda.
- Capra, Fritjob. (1998). *The Turning Point, Science, Society and The Rising Culture*. (terjemah: M. Toyiby). Yogyakarta: Yayasan, Bentang Raya.
- Creswell, JW. (1998). *Research Desegn Qualitatif, and Quantitative Approach*. London: Sage Publication.

- Hasan, Said Hamid. (1996). *Pendidikan Ilmu Sosial*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Perguruan Tinggi.
- , (2012). *Pendidikan Sejarah Indonesia, Isu dalam Ide Pembelajaran*. Bandung: Rizki Press.
- Lickona, Thomas. (1992). *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. New York, Toronto, London, Sydney, Aucland: Bantam Books.
- Permana, Rahayu. (2004). "Kyai Haji Sjam'un (1883-1949) Gagasan dan Perjuangannya". *Tesis*. Program Pasca Sarjana. Fakultas Sastra UI Depok.
- Muhyiddin, Mansyur. (1990). "Karya Seorang Prajurit Asal Banten (K.H. Sjam'un)", Yayasan Al-Khairiyah Citangkil Cilegon, Berdasarkan *Kumpulan Pengalaman Anak-anak K.H. Syam'un*. Cilegon.
- Mulyana, Rohmat. (2011). *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta.
- Megawangi, Ratna. (2004). *Pendidikan Karakter, Solusi Yang Tepat Untuk Membangun Bangsa*. Jakarta: BPMIGAS.
- Sardiman. (2012). "Pembelajaran Sejarah dan Pembangunan Karakter Bangsa". Dalam *Pendidikan Sejarah Untuk Manusia dan Kemanusiaan: Refleksi Perjalanan Karir Akademik Prof. Dr. H. Said Hamid Hasan, MA*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Soedjatmoko. (1983). *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Tim Peneliti Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati Serang. (1996). "Dinamika Sistem Pendidikan Al-Khairiyah Tentang Arah Pembinaan dan Pengembangan dari Visi Keunggulan", *Laporan Hasil Penelitian Kelompok IAIN "Sunan Gunung Djati"*, Serang.
- Wiriatmadja, Rochiati. (2002). *Pendidikan Sejarah di Indonesia*. Bandung: Historia Utama Press.
- Zubaedi. (2012). *Desain Pendidikan Karakter, Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wawancara
1. Hilman, M.Pd.I, sebagai Kepala sekolah SMA Al-Khairiyah 4 Cilegon, di Cilegon, 22 Oktober 2013.

2. Irwan Rosadi, S.Pd, sebagai guru sejarah SMA Al-Khairiyah 4 Cilegon, di Cilegon, 22 dan 28 Oktober 2013
3. Dewi, siswa kelas XII IPA SMA Al-Khairiyah 4 Cilegon, di Cilegon, 22 dan 28 Oktober 2013.
4. Lukman, siswa kelas XII IPA SMA Al-Khairiyah 4 Cilegon, di Cilegon, 22 dan 28 Oktober 2013.

